

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР В СКАЗКАХ САЛТЫКОВА ШЕДРИНА

Юлдашева Мукаддас Тургуновна,
учитель родного языка и литературы,
Академический лицей ТГУВ,
mukaddasturgunovna@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается поэтика произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина в типологическом аспекте. Основную проблему определяют историко-философские взгляды и художественные обобщения писателя, Особое внимание уделено жанровому своеобразию произведений, процессу эволюции поэтики. В статье показывается, как в творчестве писателя осуществляется переход от лирики к жанру фантастический обличительной повести. Статья представляет собой попытку проанализировать развитие мотива фантастической утраты в творчестве писателя. Основная цель исследования состоит в том, что метод соединения сатиры и художественной литературы, использованный автором фантастических сказок Салтыкова-Щедрина, открывает безграничные возможности для творческого изучения общества в целом и человека в частности.

Ключевые слова: поэтика, эволюция, «эстетическое чувство», смех, эпический хронотоп, сатирический гротеск, сатирическое мастерство, жанр сказки, роман-парабола.

Annotatsiya. Maqolada M.E. Saltikov-Shchedrin tipologik jihatdan asarlarining poetikasi ko'rib chiqildi. Asosiy muammo yozuvchining tarixiy-falsafiy qarashlari, badiiy umumlashmalari bilan belgilanadi. Asarlar janriga xosligi va poetika taraqqiyoti jarayoniga alohida e'tibor berildi. Maqolada yozuvchining ijodida lirikadan fantastik ayblov hikoyasi janriga o'tish qanday amalga oshirilganligi ko'rsatilgan. Maqolada yozuvchi ijodidagi fantastik yo'qotish motivining rivojlanishini tahlil qilishga urinishdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi shundaki, fantastik ertaklar muallifi Saltikov-Shchedrin qo'llagan satira va badiiy adabiyotni uyg'unlashtirish usuli umuman jamiyatni, xususan, insonni ijodiy o'rganish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi.

Kalit so'zlar: poetika, evolyutsiya, “estetik tuyg'u”, kulgi, epik xronotop, satirik grotesk, satirik mahorat, ertak janri, parabolik roman.

Annotation: the article examines the poetics of the works of M.E. Saltykov-Shchedrin in the typological aspect. The main problem is determined by the historical and philosophical views and artistic generalizations of the writer. Particular attention is paid to the genre originality of the works and the process of evolution of poetics. The article shows how in the writer's work the transition from lyricism to the genre of a fantastic accusatory story is carried out. The article is an attempt to analyze the development of the motif of fantastic loss in the writer's work. The main goal of the study is that the method of combining satire and fiction, used by the author of fantastic tales Saltykov-Shchedrin, opens up limitless opportunities for the creative study of society in general and man in particular.

Key words: poetics, evolution, “aesthetic feeling”, laughter, epic chronotope, satirical grotesque, satirical skill, fairy tale genre, parabolic novel.

Среди русских писателей XIX века М. Е. Салтыков -Щедрин занимает особое место, и это связано не только с своеобразием его творчества, но и высокими личными качествами, его общественной деятельностью. Его произведения, определяют, как отклик на важнейшие события жизни

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

российского общества, и описание повседневной жизни и быта современников. Сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина свойственно, как глубокое психологическое исследование человеческих душ, так и широкомасштабное исследование российской провинциальной жизни.

Особый поэтический шарм и непреодолимая художественная убедительность рассказов Щедрина заключаются в том, что независимо от того, насколько «гуманизирует» сатирика его зоологические картины, независимо от того, какие сложные роли он отводит «хвостатым» героям, последние всегда сохраняют свои основные природные свойства [1].

Его основным оружием был смех - острый, бичующий, сатирический.

Новый плодотворный этап в осмыслении творческого наследия Салтыкова-Щедрина датируется концом 80-х началом 90-х годов XX столетия.

Художественное дарование Салтыкова-Щедрина, его непревзойденное сатирическое мастерство по достоинству оценены крупнейшими русскими писателями. Салтыков, по определению И. С. Тургенева, отмежевал себе в нашей словесности целую область, в которой был «неоспоримым мастером и первым человеком», Л. Н. Толстой находил у Щедрина «все, что нужно», чтобы завоевать признание народа: «сжатый сильный, настоящий язык, характерность, «веселый смех», «знание истинных интересов жизни народа» [2]. По силе своего дарования и по значению своего творчества Салтыков-Щедрин является сатириком общечеловеческого значения.

Фантастика М.Е. Салтыкова-Щедрина всегда реалистическая. То есть при решительном господстве реалистического элемента фантастика в его произведениях является не приёмом ухода от действительности, а лишь служит средством познания и сатирического разоблачения негативных сторон жизни общества.

Фантастический элемент Салтыкова-Щедрина подобно факелу, освещающему тёмные своды пещеры, обнажает скрытые стороны действительности. Например, чтобы показать истинную сущность дворян-помещиков, вскрыть их абсолютную неприспособленность к жизни и паразитарную основу существования писатель помещает этих людей в нереальную обстановку необитаемого острова («Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил»).

По познавательной функции фантастика Салтыков-Щедрина близка к научной гипотезе. И.А. Гончаров заметил, что Салтыков-Щедрин может, во-первых, оживлять фантазией действительность и, во-вторых, «окрашивать

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

фантазию действительной жизнью». Первое есть определение реалистической фантастики, второе – фантастики романтической.

Но реалистическая фантастика Щедрина решительно отличает его от фантастов-романтиков. Поэтому нельзя сближать, например, Гофмана и Салтыков-Щедрина. Как пишет уже упомянутый нами А.С. Бушмин в своей статье «Сказки Салтыкова-Щедрина», в отличие от романтиков, у которых фантастика – это средство ухода от действительности, щедринская фантастика – прямое продолжение мира реального, а не его противоположность.

Салтыков-Щедрин считал, что в мире нет ничего фантастического, что не могло бы быть объяснено реальными причинами. Поэтому смело можно говорить, что корни щедринской фантастики лежат не в мировоззрении писателя: это рациональная фантастика, которая контролируется сильным и трезвым умом.

Фантастический элемент у писателя в одних случаях является реалистическим отражением самой жизни, в других – изобразительным средством художника. В первом случае фантастика служит отражением разоблачаемой действительности, идеологии и психологии тех социальных типов, в сознании которых действительность получила фантастическое преломление. Но не надо путать это с теми случаями, когда Щедрин пользуется фантастикой как приёмом разоблачения действительности, находя по собственным соображениям нужным представить реальное в фантастическом виде. Таким образом, отделение фантастики как элемента действительности от фантастики как элемента поэтики – дело трудное, но не невозможное.

Фантастическая живопись в сатире часто берёт на себя и функцию осмеяния. Фантастический образ пародирует реальный человеческий образ и развенчивает его посредством смеха.

Наряду с познавательной, живописательной и юмористической функциями фантастика у Салтыкова-Щедрина выступает и в функции эзоповского иносказания.

И все же его творчество остается специфически русским, что подтверждают и переводчики его произведений, слишком хорошо писатель знал нравы современной ему России, слишком сильно любил ее и болел за нее душой. «Я люблю Россию до боли сердечной, - писал Салтыков-Щедрин, - и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России».

Литературная деятельность Салтыкова-Щедрина оказала заметное воздействие на общественную жизнь России. И в свое, и в последующее время

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

щедринская политическая сатира была выразителем общественно-политических и социальных идей писателя.

Естественно, этот этап должен завершиться созданием обобщающей поэтики Салтыкова. Причем задача заключается не только в том, чтобы зафиксировать все, даже самые мельчайшие, компоненты щедринской поэтики. Только при таком условии откроются глубинные художественные процессы, на основе которых происходит формирование сатирической поэтики Салтыкова. Главная цель предпринятого исследования заключается как раз в том, чтобы во всех деталях рассмотреть поэтику символа - одного из важных компонентов щедринской художественной системы.

Без всякого сомнения, утверждал, что чрезмерная гротескная насыщенность произведений Салтыкова нередко придает им «характер глубоко символической сатиры». Исследователи обнаружили в щедринской сатире «прием символической схематизации». «Щедрин, следуя примеру народа, учтя всю мощь и правду его фантазии, творит сказочные образы, мифы, реалистические символы» [3]. Нельзя сказать, что оригинальность поэтики произведений Щедрина не интересовала все это время филологическую мысль. Серьезной вехой в процессе научного осмысления уникальности эстетической системы Щедрина можно считать конец 50-х - начало 80-х годов, когда наше литературоведение, ломая стереотипы нормативной эстетики, делало попытку выявить и описать устойчивые и художественные модели многих классиков XIX и XX веков, в том числе и Салтыкова-Щедрина. Научное описание поэтики М.Е. Салтыкова-Щедрина приближается к своей вершине. К сожалению, в эту довольно радужную картину не вписывается вопрос об эволюции щедринской поэтики. Здесь научной вершины пока не видно, хотя давным-давно было обращено внимание на особый динамизм в творческом развитии Салтыкова.

М.Е. Салтыков-Щедрин оказал огромное влияние на судьбы русской и мировой литературы.

Ни один писатель России и Запада второй половины XIX века не нарисовал таких страшных картин крепостнического и буржуазного хищничества, какие сумел нарисовать Салтыков-Щедрин. В конце своего творческого пути он имел полное право с гордостью сказать: «Неизменным предметом моей литературной деятельности был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т.д.». Щедрин - уникальный сатирик. Щедрин уникально сочетает приемы литературные и журналистские. Все его произведения строятся на совмещении несовместимого.

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

У него есть и романтизм, и сентиментализм, и философские тексты, и фельетонный очерк, и фольклор, и политическая сатира. Это очень многоуровневая проза, жанрово сложная. Щедрин, прежде всего злободневен. Основа творчества - газетный фельетон или очерк. Героев своих он берет из общеизвестных персонажей русской литературы. «История одного города» - это пародия на историю целого народа, Глупов - город гротеска. Щедрин отрицает историчность произведения, историческая сатира не есть его цель. «История одного города» - сатира на современность. Он отрицает историю как непрерывную связь времен, он напоминает о недостоверности истории. История мнима. Вся история города Глупова насквозь мифологична. Недостоверность истории усиливается тем, что есть опись градоначальников, которая зачастую не соблюдается. Щедрин высмеивает все исторические мифы и архетипы, в том числе народные. По жанру эту пародия на историческую хронику. Салтыков отвергает концепцию русской истории. Пересекаются различные временные пласты. В результате настоящее от прошлого ничем и не отличается. [4]

«Господа Головлевы» - самое страшное, что когда-либо было сказано о русской душе. Все видели в русской душе какое-то величие, а такую страшную бездну никто не изображал. Роман вырос из очерков, входивших поначалу в состав цикла «Благонамеренные речи». Очерковая самостоятельность глав сохранилась и в структуре романа: каждая глава представляет некий завершившийся этап в истории семейства дворян Головлевых. Обычно глава заканчивается смертью одного из членов семейного клана либо событием, предопределяющим смерть [5]. То есть сквозной, центральной темой здесь является история вырождения дворянской семьи. После поездки по Европе Салтыков-Щедрин печатает в «Отечественных записках» цикл очерков «За рубежом» (1880).

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869) Щедрин разоблачает паразитизм двух бывших крупных чиновников, попавших на остров. Щедрин показывает, что причина бедствий народных — в злоупотреблении властью, в самом характере самодержавной системы. А это значит, что спасение народа - в свержении царизма.

В сказке «Орел-меценат» Щедрин разоблачает деятельность самодержавия в области просвещения. Орел - царь птиц - решил "завести" при дворе науки и искусства. Однако орлу вскоре надоело разыгрывать роль мецената: он уничтожил соловья-поэта, надел кандалы на ученого дятла и

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

заточил его в дупло, разорил ворон. Начались «розыски, следствия, судбища», наступил «мрак невежества». Писатель показал в этой сказке несовместимость царизма с наукой, просвещением и искусством, сделал вывод, что «орлы для просвещения вредны» [6].

Щедрин высмеивает и обывателей. Этой теме посвящена сказка «Премудрый пискарь». Пискарь всю жизнь думал о том, как бы его не съела щука, поэтому сто лет просидел он в своей норе, подальше от опасности. Пискарь «жил - дрожал и умирал - дрожал». А умирая, подумал: чего же ради всю жизнь он дрожал и прятался? Какие были у него радости? Кого он утешил? Кто о его существовании вспомнит?

Он создал своего рода сатирическую энциклопедию русской жизни. «Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в себе проблемы и образы всего творчества великого сатирика. Если бы, кроме «Сказок», Щедрин ничего не написал, то и они одни дали бы ему право на бессмертие. Из тридцати двух сказок Щедрина двадцать девять написаны им в последнее десятилетие его жизни (большинство с 1882 по 1886 год) и лишь только три сказки созданы в 1869 году. Сказки как бы подводят итог сорокалетней творческой деятельности писателя. Сатира Салтыкова-Щедрина - особое явление в русской литературе.

Адресовав «Сказки» «детям изрядного возраста», он сразу же вводил читателей в особую атмосферу своей книги [7].

Злое, гневное осмеяние рабской психологии - одна из основных задач сказок Салтыкова-Щедрина. Писатель, по существу, создал новый жанр - политическую сказку. Фантастика народной сказки органически сочетается у Щедрина с реалистическим изображением действительности. Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлелась в богатейшей галерее персонажей. Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных классов и слоев общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции. Герои сказок Салтыкова-Щедрина - это сатирические аллегории, где волк, заяц, медведь, орел, ворона и другие звери, птицы и рыбы принадлежат отнюдь не к животному миру. Следуя традициям Крылова, Салтыков-Щедрин произвольно надевает на своих персонажей те или иные маски и стремится «воздать каждому по заслугам». В его сказках в народ выступает под масками добрых и беззащитных зверей и птиц, эксплуататоры - в образах хищников. В сложном идейном содержании сказок Щедрина можно выделить четыре основные темы:

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

- 1) сатира на правительственные верхи самодержавия и на эксплуататорские классы,
- 2) обличение поведения и психологии обывательски настроенной интеллигенции,
- 3) изображение жизни народных масс в царской России,
- 4) разоблачение морали собственников-хищников, пропаганда нового общественного идеала и новой нравственности [8].

Опираясь на богатейшую образность сатирической народной сказки, Салтыков-Щедрин трактовал сложные общественные явления при помощи непревзойденных образцов лаконичности. Каждое слово, эпитет, метафора, сравнение, каждый художественный образ в его сказках обладает высоким идейно-художественным значением, концентрирует в себе огромную сатирическую силу. В этом отношении особенно примечательны те сказки, в которых действуют представители животного мира [9].

Вся жизнь Щедрина - это ожесточенное, ни на минуту не утихавшее сражение за счастье и светлое будущее многострадального народа со злыми силами самодержавной России. Великий сатирик имел полное право заявить в конце своей жизни, что он «погибает на службе обществу».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ольминский, Статьи о Салтыкове-Щедрине. М.-Л., С.23
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., С. 10.
3. Макашин С. Салтыков-Щедрин: Биография. Т. 1. М., С.15
4. Бушмин А.С. Эволюция сатиры Салтыкова - Щедрина. М., С.23
5. Эльсберг Я.А.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. М., С.31
6. Бухштаб Б. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., С.31
7. Николаев Д. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина //Три шедевра русской классики. М., С. 288
8. Салтыков-Щедрин М.Е. Произведения. М.: Литература, С. 5 Смелый талант сатирического искусства М. Е. Салтыкова-Щедрина.
9. Fargieva R.B.Kabardino-Balkarian State University (Nalchik, Russia)
- 10.Scientific adviser: Bauaev K.K Kabardino-Balkarian State University (Nalchik, Russia)